

2021
INTERNATIONAL
CONFERENCE

UZBEKISTAN ON THE WAY TO THIRD
RENAISSANCE: HARMONY OF ETHNOCULTURAL,
HISTORICAL AND ECONOMIC ASPECTS

**O'ZBEKISTON UCHINCHI RENESSANS SARI
HARAKATDA: ETNOMADANIY, TARIXIY VA
IQTISODIY ALOQALAR UYG'UNLIGI**

**XALQARO ONLAYN ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI**

**2021-yil 23-24-sentabr
Qo'qon, O'zbekiston**

Outline/Mundarija:

1ST SECTION. RENAISSANCE AND THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF THIS NATIONAL MOVEMENT 1-SHO'BA. RENESSANS VA USHBU MILLIY HARAKATNING IJTIMOY AHAMIYATI

1	M. Amonov	Musoxon xoja Sarmejiy hayoti va faoliyati	09-11
2	B. Koschanov, S. Koschanov	Khorezm oasis in the system of international ethnocultural, economic and external relations in Central Asia	12-15
3	N. Sobirova	Culture clash in language learning	16-17
4	G. Eschanova	A work of art written in Rano Guli's water	18-19
5	M. Ganiyeva	The life in cities of Khanate of Khiva	20-24
6	Kh. Khujamatova	Some effective methods of teaching children in preschool period	25-26
7	Y. Maxmutazimova	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ ijodkorligini rivojlantirish yo'llari	27-28
8	M. Bektoshev	The reformations in the field of tourism and its role in the development of the Republic of Uzbekistan	29-30
9	L. Muminov	Qo'qon etnomadaniyatining boshqa hududlar bilan musiqiy aloqalari	31-33
10	M. Rajapova	Historical monuments of Kokand and their significance for today	34-35
11	I. Teshaboyev	The development of a culture of negotiation in Central Asia	36-37
12	Y. Berezovskaya	Специфика обучения русскому языку студентов из Узбекистана	38-40
13	Z. Kholmatova	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dialogik munosabatlar madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	41-44
14	Светлана Пак	Профессиональная подготовка студентов факультета дошкольное образование к математическому развитию детей	45-46
15	A. Oganisyan A. Urazkulova	Methods and techniques of activating the intercultural communicative activity of students when learning a foreign language	47-49
16	F. Mulaydinov	Development of enterprises and technologies operating with the help of digital technologies	50-51
17	Z. Kalendarova	Yangi renessans davrida maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning ahamiyati	52-53
18	G. Sanginova	O'zbekistonning ta'lim tizimini rivojlantirishda – jahon tajribasi	54-55

19	Y. Sultonova	Matematika ta'limi texnologiyasi: o'qituvchilarni kelajakka tayyorlash	56-57
20	У. Ахмедов	К вопросу совершенствования комплексных информационных систем решения функциональных задач статистики	58-63
21	N. Shomurodova	Interpretation of the concepts of "charisma" and "leadership" in psychology	64-65
2ND SECTION. INTERNATIONAL SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL RELATIONS OF UZBEKISTAN 2-SHO'BA. O'ZBEKISTONNING XALQARO MADANIY, IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARI			
22	O. Sheraliyev	Shanxay hamkorlik tashkilotining pul va moliyaviy tizimning institusional tahlili	67-70
23	Y. Yakubova	Innovative outlook to Creative Culture and Heritage Tourism Curriculum design in Universities of Uzbekistan	71-72
24	A. Ibiwani	Professional and Competence Development against Organisational Stress: A Study Among Teachers in Brunei	73-75
25	Padma Lochan Dash	Expanding India Uzbekistan ties as a factor of peaceful cooperation in the region	76-80
26	F. Mulaydinov	O'zbekistonning xalqaro madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari	81-84
27	R. Inoyatova	International socio-economic and cultural relations of Uzbekistan deepening Uzbekistan-Japan relations	85-86
28	I. Abdug'aniev	Prospects for the development of innovative banking services in new Uzbekistan	87-88
29	B. Ibragimov	The role of state doers of Uzbekistan and Karakalpakstan in the social and political life of the society in the second half of the XX century	89-91
30	Kh. Gafurov	Economic Performance of Kazakhstan and Uzbekistan since Independence: Impacts of Selected Economic Policies and Institutions	92-96
31	J. Azimov	Song and language learning	97-98
32	Sh. Bahranov	Из истории торговой политики России в Средней Азии в конце XIX – начало XX веков	99-101
33	T. Norov, B. Aliev	Economic issues in philosophical heritage of Alisher Navoi	102-106
34	N. Buranova	O'zbekiston tashqi siyosatining o'ziga xos o'rni	107-108
35	N. Rahmonov	Ishlab chiqarish faoliyatini raqamlashtirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish	109-113
36	Sh. Nishonkulov	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi iqtisodiy o'sish va axolining turmush darajasini oshirishning asosiy omili sifatida	114-117
37	O. Maxmudov	Ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida axborot tizimlarining qo'llanilishi	118-119

38	O. Rakhimberdiev	The scientific aspects of poverty and ways to increase real incomes of the population (example of Uzbekistan)	120-124
-----------	-------------------------	---	----------------

3RD SECTION. CULTURAL RELATIONS IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT OF ETHNOCULTURAL AND HISTORICAL PROCESSES

3-SHO'BA. O'ZBEKISTONDA MADANIY ALOQALAR: ETNOMADANIY VA TARIXIY JARAYONLAR RIVOJI

39	M. Jamoliddinov G'. Najmiddinov	O'zbekistonda fol'klor san'atining shakllanishi va rivoji	126-127
40	I. Tillaboyeva	«Алпамыш» и его интерпретация в мировом литературном сообществе	128-130
41	M. Ernazarova	The history and importance of Duppi in the life of Uzbek folk	131-132
42	D. Azimova	National Handicrafts of Uzbekistan in International Context	133-134
43	S. Davlatova	Xalq o'yinlarining vujudga kelishi va tadrijiy rivojlanishi	135-136
44	O. Parpiyev	Developing the spiritual outlook of primary school students	137-139
45	S. Yuldashev	Development and history of national crafts on the example of Uzbekistan	140-142
46	K. Umurzakova	Doston is a developed genre of folklore in Uzbekistan	143-144
47	M. Saydaliyeva	Ingliz va o'zbek xalq og'zaki ijodi o'xshash janrlarida alliteratsiya vositasining qiyosiy tahlili	145-147
48	F. Matmusayeva	Carpets as representators of Uzbekistan history and culture	148-149
49	G. Komiljonova	The role of Uzbek national folk dances in inculcating the national culture of Uzbekistan in the younger generation	150-151
50	N. Abdurahmanova	The Use of national handicrafts in the development of creative abilities of primary school students	152-153
51	N. Qodirova	The importance of folklore in Uzbek culture	154-155
52	G. Tevosyan	The originality of Uzbek folklore on the example of the dastan "Alpamysh"	156-158
53	A. Tursunbayevich	The Role of Crafts in Modern Society	159-161
54	H. Rasulov	COVID-19 ning turizmga ta'siri va O'zbekistonda pandemiya davriya turizm sanoatini saqlab qolish va qayta tiklash doirasida ko'rilgan chora tadbirlar	162-165
55	D. Solidjonov	Issues of economic development and international integration in the new Uzbekistan	166-167

4TH SECTION. NATIONAL HANDICRAFTS AND FOLKLORE OF UZBEKISTAN: CONTRIBUTION TO THE WORLD CULTURAL TREASURY

4-SHO'BA. O'ZBEKISTON MILLIY HUNARMANDCHILIGI VA FOLKLYORI: JAHON MADANIYATI XAZINASIGA QO'SHGAN HISSASI

56	F. Nabijonova	The importance of didactic games in beginner classes	169-170
57	F. Mulyadinov, O. Maxmudov	Raqamli iqtisodiyotni O'zbekistonga kirib kelishi va rivojlanishi	171-172

58	U. Yazdonov	The establishment and development stages of the renaissance	173-175
59	A. Muzaffarov	Opportunities and organizational basis for the development of medical tourism in Uzbekistan	176-180
60	N. Sultanova, Kh. Mukhammadzhonova	Eastern renaissance: upbringing and education	181-183
61	Sh. Saidov	Роль проектного управления и цифровизации в разрешении проблем в системе высшего образования (на примере КГПИ)	184-185
62	O. Ostonov	Changes in handicrafts and family business in Uzbekistan during the pandemic	186-189
63	I. Akhmadjonov, I. Absamatova	Strategy of development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	190-191
64	F. Khamidullayev, A. Yunusov	Nascency, negative impact and development of deviant behavior on the child in the psyche under the influence in the family	192-193
65	M. Najmiddinov	Structure and theoretical basis of multilingual dictionary	194-195
66	F. Mulaydinov	Oliy ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish	196-198
67	A. Yuldashev	Development of economic activities of enterprises on the basis of digitization	199-200
68	X. Jumaqulov M. Tojjeva	Trend-mavsumiy model yordamida kvartallik tushumlarni prognozlash	201-202
69	O. Parpiyev	Bolalar rivojlanishida ijtimoiy institutlarning roli	203-205
70	D. Saliyeva	Psychological correction of behavioral behavior of children specificity	206-208
71	Z. Xolmatova	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dialogik munosabatlar madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	209-212
72	Г. Джанпеисова	Центры развития в ДОО в математическом образовании и обучении дошкольников	213-214
73	N. Hakimov M. Raximshiqova	Инновационный подход в процессе подготовки кадров в период развития гражданского общества	215-217
74	O. Maxmudova	Matabgacha ta'lim tasviriy faoliyat mashg'ulotlar jarayonida noa'naviy usullardan foydalanish yo'llari	218-219
75	G. Musaxanova	Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	220-222
76	M. To'xtasinova	Ta'lim – o'zbekistonni uchinchi renesans sari harakatlantiruvchi muhim omil.	223-224

UZBEKISTAN ON THE WAY TO THIRD RENAISSANCE: HARMONY OF ETHNOCULTURAL, HISTORICAL AND ECONOMIC ASPECTS

O'ZBEKISTON UCHINCHI RENESSANS SARI HARAKATDA: ETNOMADANIY, TARIXIY VA IQTISODIY ALOQALAR UYG'UNLIGI

O'ZBEKISTONNING XALQARO MADANIY, IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARI

Mulaydinov Farxod¹, Qosimova Gulmira²

¹Qo'qon Universiteti, Raqamli texnologiyalar kafedrasini mudiri

²Qo'qon Universiteti, Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

ARTICLE INFORMATION

R Received: August 02, 2021

Accepted: September 22, 2021

DOI: <https://doi.org/10.54613/001065>

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishi, turli soxalardagi o'zgarishlar, kelgusi yildagi rejalar, oldinga ko'yilgan maqsadlar, O'zbekistonning xalqaro madaniy aloqalari, yangilangan ustuvor yo'nalishlar, zamonaviy jaxon iqtisodiyoti va raqamli iqtisodiyotga bog'lanishi aks etirilgan.

KEYWORDS

O'zbekistonning xalqaro madaniyati, ijtimoiy-iqtisodiy munosabati, xalqaro munosabatlar, ShHT, harakatlar strategiyasi.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng iqtisodiy ijtimoiy siyosiy, mafkuraviy-ma'naviy sohalarida taraqqiyot va yangilanishning o'ziga xos hamda o'ziga mos yo'lini tanladi. Mamlakatimiz o'tgan qisqa vaqt mobaynida ulkan yutuqlarga erishdi. Vatanimizda sog'lom, osoyishta ijtimoiy muhit, siyosiy barqarorlik vujudga kelib, fuqarolarga o'z qobiliyat va iste'dodlarini namoyon qilish, yaratish, bunyodkorlik bilan shug'ullanish uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

Qolaversa so'nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri — jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, do'stlik muhitini va ko'p millatli katta yagona oila tuyg'usini mustahkamlash, biz yoshlarni Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyalash, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-ma'rifiy aloqalarni kengaytirishga yo'naltirilgan keng miqyosdagi ishlar amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi o'z milliy manfaatlariga asoslangan holda ochiq, o'zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosat olib boradi. O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining bosh maqsadi — davlat mustaqilligi va suverenitetini, xalqaro maydondagi o'rni va rolini mustahkamlash, yon-atrofiga xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnihilik muhitini shakllantirish, respublikaning tashqi iqtisodiy manfaatlarini faol tarzda ilgari surish. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasining rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili" da amalga oshirishga oid Davlat dasturi kiritildi.

Bu etibor va sharoitlardan shuni ko'rishimiz mumkinki, yurtimizni rivojlantirish xamda xalqimizning turmush sharoitini yaxshilash shuningdek ertangi biz yosh avlodlarga qudratli davlat qoldirish biz yoshlardan bilimli xar tomonlama yetuk mutaxassislar bo'lib, yurtimiz rivoji uchun o'z xisamizni qo'shishimiz lozim. Qolaversa shuni aytish mumkinki, biz yoshlarga ishonib yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev shunday deganlar, "Aziz o'g'il-qizlarim, xech qachon unutmang, xalqimiz, Vatanimiz sizlardan buyuk ishlarni kutmoqda.

Shu muqaddas ishonch va masuliyatni xar tomonlama oqlash, unga munosib bo'lish-Dunyodagi eng ulug' baxtdir. Shunday baxt, shunday sharaf xammangizga nasib etsin." deb aytganlar. Umuman, O'zbekistonning tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlari barqaror, adolatli va demokratik davlat qurishga, mamlakatning tashqi oshkoraligini ilgari surishga hamda regional va ko'p tomonlama o'zaro hamkorlikni

rivojlantirishga qaratilmoqda. Yangilangan ustuvor yo'nalishlar O'zbekistonning tashqi siyosat sohasidagi muhim ustuvor yo'nalishi dunyoning yetakchi davlatlari va xalqaro tashkilotlari bilan strategik sheriklik hamda hamkorlikning muvozanatlangan tizimini shakllantirishdan iborat.

Bunday yondashuv iqtisodiyotni modernizatsiyalash, barqarorlik va xavfsizlikni qo'llab-quvvatlash, Markaziy Osiyoda hamkorlik uchun qulay shartsharoitlarni yaratish vazifalarining samarali hal qilinishini ta'minlashga qaratilgan. Yuqori darajali aloqalar tufayli Toshkent dunyoning yetakchi davlatlari bilan munosabatlarni tubdan yangi darajaga olib chiqmoqda. Rossiya Federatsiyasi bilan ko'p rejali strategik hamkorlik va ittifoqchilik munosabatlari izchil rivojlanib bormoqda.

Hozirgacha tuzilgan strategik hamkorlik to'g'risida, ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomalar, shuningdek, RF va O'zbekiston o'rtasidagi strategik hamkorlikni chuqurlashtirish to'g'risidagi Deklaratsiya yangi mazmun bilan to'ldirilmoqda va amaliy tatbiq qilinmoqda. O'zbekistonning bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan teng huquqlik, o'zaro hurmat, ishonch va bir-birining manfaatlarini hisobga olish tamoyillari asosida barqaror va oldindan bashorat qilinadigan tarzda rivojlanib borayotgan strategik hamkorligi sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarildi.

Taraflarning kelgusi harakatlari strategik hamkorlikning o'zaro foydali yo'nalishlarini topishga qaratilishi kerak. Qolaversa Turkiya Respublikasi bilan munosabatlar strategik darajaga olib chiqilgan. O'zbekiston — Turkiya munosabatlarini har tomonlama mustahkamlash va rivojlantirish O'zbekistonning yangi tashqi siyosiy yo'nalishiga to'liq muvofiqdir.

Bunda turk xalqi bilan til, din, an'analar va urf-odatlarining umumiyligi o'zaro hurmat va bir-birining manfaatlarini hisobga olish tamoyillariga asoslangan hamkorlikni har tomonlama chuqurlashtirish va kengaytirish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. 19-20 fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdo'g'on taklifi bilan ushbu mamlakatga rasmiy tashrifi strategik munosabat faollashuvining yorqin dalolati bo'ldi. O'zbekiston dunyo siyosati va iqtisodiyotida eng muhim rollardan birini o'ynayotgan Xitoy Xalq Respublikasi bilan yaqin regional qo'shni va do'stona davlat sifatida strategik hamkorlikni mustahkamlamoqda. Qolaversa Koreya Respublikasi bilan xam ikki tomonlama munosabatlar

masalalarining butun majmui bo'yicha strategik hamkorlikni mustahkamlashda xuddi shunday yutuqlar kuzatilmogda.

Bevosita Koreya investitsiyalari va ilg'or texnologiyalarini, imtiyozli kreditlarini faol jalb qilish hamda sanoat, energetika, infratuzilma, avtomobilsozlik, fan va innovatsiyalar, sog'liqni saqlash va turizmni rivojlantirish sohaslarida yuqori texnologik loyihalarni amalga oshirish uchun moliya-texnik yordam ko'rsatilishi mamlakatimiz manfaatlariga javob bermoqda. Yana shuni aytish mumkinki O'zbekistonning Misr, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arablar Amirliklari, Kuvayt, Qatar, O'mon, Bahrayn, Iordaniya, Jazoir va boshqa Yaqin Sharq mamlakatlari bilan munosabatlari tubdan yangi darajaga chiqmoqda. Shuni aytib o'tish kerakki, Yaqin Sharq mamlakatlari bilan o'zaro foydali va har tomonlama munosabatlarni rivojlantirish va mustahkamlash O'zbekistonning tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonning yangi tashqi siyosiy yo'nalishi mamlakatning regional va xalqaro tashkilotlardagi o'zaro hamkorligi faollashuvida va pozitsiyalari mustahkamlanishida namoyon bo'lmoqda. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin yani Xalqaro maydon imkoniyatlaridan qanday foydalanilmoqda? Mamlakatimiz an'anaviy ravishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan muloqotni va hamkorlikni rivojlantirishga muhim ahamiyat bermoqda.

So'nggi yillarda BMT va uning institutlari, shu jumladan, Inson huquqlari bo'yicha oliy komissar boshqarmasi va Inson huquqlari kengashi bilan o'zaro hamkorlik darajasini oshirishga erishildi. O'zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar bilan do'stona munosabatlarni va o'zaro foydali hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatning 2020 yilda MDHga birinchi raisligi strategiyasi haqida so'z yuritib, jumladan, shunday deganlar: «Hamdo'stlikda iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, tashkilot tomonidan qabul qilingan qarorlar natijadorligini oshirish va ishtirokchi mamlakatlar o'rtasida insonparvarlik aloqalarini yanada mustahkamlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz».

Bugungi kunda esa O'zbekiston MDHda o'z milliy koordinatori darajasini Tashqi ishlar vaziri o'rinbosaridan Bosh vazir o'rinbosarigacha ko'tardi, MDH Iqtisodiy kengashidagi o'z ishtirokini tikladi. Turkiy mamlakatlar bilan aloqalarini rivojlantirish va mustahkamlash O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. 2019 yil sentyabrda mamlakat Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi (TTDHK)ga a'zo bo'ldi. Uzoq muddatli istiqbolda TTDHK Yevropa, O'rta Sharq, Kavkaz va Markaziy Osiyo o'rtasidagi keng makonda mintaqaviy hamkorlikning o'ziga xos mexanizmidan iborat subregional birlashmaga aylanishi kerak.

Tashkilot bilan hamkorlikning faollashuvi mamlakatimiz uchun qo'shni mamlakatlar bilan ham, mintaqadan tashqari yaqin hamkorlar (Turkiya, Ozarbayjon) bilan ham ko'p tomonlama aloqalarni rivojlantirishning yangi imkoniyatlarini ochmoqda. Tashkilot ishida doimiy a'zo sifatida ishtirok qilish Toshkentga xalqaro maydonda o'z tashabbuslarini ilgari surish, shuningdek, mamlakatning turkiy-islom taraqqiyoti markazlaridan biri sifatida xalqaro nufuzi va maqomini mustahkamlash uchun qo'shimcha siyosiydiplomatik resurslarni bermoqda. Tarixiy o'lchovlar bo'yicha nisbatan qisqa muddatda Shanxay hamkorlik tashkiloti obro'li, nufuzli xalqaro tuzilma sifatida shakllandi.

Qolaversa O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotini terrorizm va ekstremizmga, narkotik va qurolning noqonuniy oborotiga, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda hamkorlik uchun vosita sifatida baholaydi. O'zbekiston uchun Shanxay hamkorlik tashkilotining iqtisodiyot, jumladan, transport kommunikatsiyalarini qurish va qayta tiklash sohasidagi faoliyatini ham faollashtirish, Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikdan manfaatdor boshqa davlatlar va

xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanmoqda. O'zbekiston Islom hamkorlik tashkiloti bilan ham izchil o'zaro hamkorlikni rivojlantirmoqda va uni muqaddas islom qadriyatlarini saqlash hamda rivojlantirish, musulmon xalqlar o'rtasidagi birdamlikni mustahkamlash, ularning taraqqiyoti va ravnaqiga ko'maklashishga qaratilgan samarali forum sifatida baholaydi.

O'zbekiston Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarning ta'lim va ma'rifat, fan va texnikani rivojlantirish, innovatsion g'oyalari va texnologiyalarni joriy qilish sohasida faol o'zaro hamkorligi tarafdoridir. Respublika davlatlarining xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiyotni rivojlantirish hamda inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish masalalari bo'yicha muloqoti uchun muhim xalqaro forum hisoblangan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan faol o'zaro hamkorlikdan ham manfaatdordir.

O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan hamkorligining ustuvor yo'nalishlari davlat boshqaruv institutlarini isloh qilish, sud-huquq va saylov tizimini takomillashtirish, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati institutlarining roli va ahamiyatini oshirish, shuningdek, transmilliy xavflar va tahdidlarga qarshi kurashishda konstruktiv o'zaro harakatlarni rivojlantirish sohasidagi qo'shma loyihalarni amalga oshirishdan iborat.

Yana shuni aytib o'tish lozimki Mamlakatimizda 2019 yil dekabrda o'tkazilgan parlament saylovlarida 50 ta mamlakat va 10 ta xalqaro tashkilotdan 825 nafar kuzatuvchi ishtirok etdi. O'zbekiston birinchi marta Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Demokratik institutlari va inson huquqlari byurosining 316 kishilik tarkibidagi to'laqonli missiyasini qabul qildi. Mamlakatimiz xalqaro moliya institutlari va savdo tashkilotlari — Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Jahon savdo tashkiloti va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikni sifatli kengaytirish va takomillashtirishga e'tibor qaratmoqda.

Yevropa qayta tiklash va taraqqiyot banki bilan hamkorlikning tiklanganligi muhim voqea bo'lib, buning natijasida ushbu institut tomonidan O'zbekiston hududlarida ijtimoiy ahamiyatli loyihalarning mablag' bilan ta'minlanishi tiklandi. O'zbekistonning xalqaro moliya muassasalari bilan hamkorligi kun tartibida investitsiyaviy va amaliy muhitni yaxshilash, mamlakatning kredit reytingini oshirish, valyuta-kredit siyosatini takomillashtirish, bankmoliya sohasida milliy mutaxassislar malakalarini oshirish turibdi.

Katta tashabbuslar O'zbekiston Markaziy Osiyoda muhim davlat hisoblanadi va alohida rol o'ynaydi. Mamlakatning regiondagi muhim ahamiyati xorijiy ekspert va siyosiy doiralari vakillari tomonidan ham e'tirof qilinadi. Toshkent mintaqadagi barcha qo'shni davlatlar bilan strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma tuzgan bo'lib, bu yuqori darajada regional siyosat tuzish imkonini beradi.

Ushbu maqsadlarda amalga oshirilayotgan ishlar mamlakatning xalqaro munosabatlar tizimidagi o'rni va rolini mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Toshkentda 2019 yil noyabrda o'tkazilgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining konsultativ uchrashuv yig'ilishi bunga yorqin misol bo'ldi. Uchrashuv davomida tomonlar Markaziy Osiyo kun tartibidagi bir tomonlama formatda ham, ikki tomonlama formatda ham hal qilishning imkoni bo'lmagan ko'plab muammoli masalalar yechimini muhokama qildilar.

Bundan tashqari, bunday turdagi uchrashuvlarni muntazam asosda o'tkazish to'g'risida kelishuvga erishildi. Bunda aytib o'tish joizki, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining konsultativ uchrashuvlarini o'tkazish mintaqada yangi xalqaro tashkilot yoki o'z ustaviga ega va davlat organlaridan yuqori turuvchi biron-bir integratsion tuzilma tashkil etilishini nazarda tutmaydi. O'zbekiston Qirg'iziston va Tojikistonga insonparvarlik yordamini ko'rsatdi. Tojikistonga yordam

mamlakatga barcha donorlardan tushgan yordamning uchdan bir qismini tashkil etdi.

O'zbekistonning mintqa bo'yicha yo'nalishi faollashuvi regional yaqinlashish, ishonch va o'zaro tushunishni tiklash, shuningdek, yig'ilib qolgan masalalarni oqilona murosalariga kelish asosida operativ hal qilish yuzasidan allaqachon etilgan talabga o'z vaqtida va amaliy javob bo'ldi. Oliy darajada o'rnatilgan ochiq va ishonchli muloqot barcha hamkorlik yo'nalishlarini kuchaytirish uchun mustahkam asos yaratdi. Birinchidan, oliy va yuqori darajalarda siyosiy muloqot sezilarli faollashdi, parlamentlararo, muassasalararo va hududlararo aloqalar kuchaytirildi.

O'z navbatida, qayd etilgan davrda regionning barcha davlat rahbarlari O'zbekistonga tashrif buyurdilar. Tahlil ma'lumotlariga ko'ra, ushbu uchrashuvlar yakunlari o'z samaradorligi bo'yicha misli ko'rilmagan natijalar bermoqda. Ikkinchidan, ekstremistik va terroristik tuzilmalar faoliyatiga qarshi birgalikda kurashish bo'yicha o'zaro kelishuvga erishildi. 2019-2020 yillar uchun O'zbekistonning Qirg'iziston va Tojikiston bilan tegishli kompleks chora-tadbirlar rejalari imzolandi.

2018 yil iyuldan sentyabrgacha O'zbekiston Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan qo'shma antiterroristik mashg'ulotlarini o'tkazdi. Uchinchidan, O'zbekistonning Qirg'iziston va Tojikiston bilan davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalarini hal qilish ancha ilgari surildi. Bularning barchasi nafaqat ikki tomonlama da'voli masalalarni hal qilish, balki butun regionning kun tartibidan o'tkir nizoli potensialni olib tashlash va siyosiy ishonch darajasini oshirishdan ham iborat.

O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan siyosiy sohadagi o'zaro hamkorligi faollashuvi bilan bir qatorda savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsiya, energetika va madaniy-insonparvarlik sohalarida yangi impuls olindi. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida savdo-iqtisodiy munosabatlarning yaxshilanishi umuman mintaqaning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga yordam berdi. Mintaqada ekologik, jumladan, suv-energetikaga bog'liq masalalarni hal qilishda oldinga siljishlar kuzatilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida madaniy-insonparvarlik sohasida yaqindan hamkorlikni, do'stona va yaqin qo'shnichilik aloqalarini mustahkamlash va kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birgalikda yaxshi tushunamizki, ushbu jarayon — oldindagi manzilning faqat boshlanishi.

Mintaqa mamlakatlari o'rtasida to'laonli hamkorlikni to'xtatib turgan hal qilinmagan masalalar xam mavjud. Yuqorida qayd etilganlardan xulosa chiqarib ta'kidlash mumkinki, Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash nafaqat mintqa mamlakatlari manfaatlariga javob beradi, balki uning qo'shni regionlardagi xavfsizlikka ta'siri nuqtai nazaridan butun Yevrosiyo qit'asining barqaror rivojlanishiga ham ko'maklashadi.

Yakuniy maqsad — milliy iqtisodiyotning modernizatsiya qilinishini jadallashtirish va uning raqobatbardoshligini kuchaytirish uchun jalb qilinadigan xorijiy investitsiyalar va moliya mablag'lari hajmini oshirish, mamlakatning eksport salohiyatini rivojlantirish va infratuzilmani takomillashtirish, turmush darajasini oshirish va aholining farovonligini ta'minlashdan iborat.

Amalga oshirilayotgan ustuvor yo'nalishlar sur'atini, keng ko'lamli demokratik islohotlarni, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy jihatdan erkinlashtirish va jamiyat hayotining boshqa jabhalarida erishilgan salmoqli muvaffaqiyatlar tahlili O'zbekiston xalqi yagona g'oya — O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha olijanob

maqsadlar va g'oyat muhim vazifalarga erishishdan iborat yagona maqsad atrofida birlashganligini ta'kidlash uchun barcha asoslarni beradi.

Shu bilan birga, xalqaro va mintaqaviy munosabatlarda davom etayotgan globallashuv va transformatsiya, dunyoda iqtisodiy, siyosiy, milliy, diniy va boshqa ziddiyatlar kuchayib, axborot va kibermakonlarida qarama-qarshi kurash ortib borayotgan bir sharoitda millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirish sohasida o'z yechimini taqozo etayotgan bir qator dolzarb masalalar saqlanib qolmoqda.

Albatta, dunyodagi jarayonlar mamlakatimiz rahbariyati tomonidan O'zbekistonning tashqi siyosiy kursini belgilash va amalga oshirishda chuqur tahlil qilinmoqda hamda inobatga olinmoqda. Aksariyat xalqaro ekspertlar va xorijiy siyosatchilar fikricha, bugun O'zbekiston o'zining misli ko'rilmagan ochiqligi va jadalligi bilan ajralib turgan izchil, aniq va konstruktiv siyosat yuritmoqda. Hozirgi vaqtda O'zbekiston MDHning 84 organidan maqsad-vazifalari milliy manfaatlariga javob beradigan 40 dan ortig'ida ishtirok etmoqda.

So'nggi uch yil davomida O'zbekiston MDH Iqtisodiy kengashi, Hamdo'stlik Parlamentlararo Assambleyasi va MDHning 18 ta sohaviy organiga qo'shildi. Qolaversa So'nggi yillarda Prezident Shavkat Mirziyoyevning topshiriq va ko'rsatmalariga muvofiq, yagona tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda TIVning Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan o'zaro aloqalar kuchaytirildi. Ikkala vazirlikning birgalikdagi harakatlarini muvofiqlashtirish uchun tegishli tuzilmalar tashkil qilindi.

Mahsulot va xizmatlar eksportini diversifikatsiyalash, respublikaga investitsiyalar va ilg'or texnologiyalarni jalb qilish, sayyohlar oqimini oshirish maqsadida vazirlik va O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalarini ish uslubi va tizimiga yangi yondashuvlar joriy qilinmoqda. 2020 yilning birinchi yarmida O'zbekiston hukumati va kompaniyalari rasmiy delegatsiyalarining dunyoning 48 davlatiga tashriflari tashkil etildi. Xorijiy davlatlarning savdo-iqtisodiy idoralari rahbarlari va vakillari bilan 250 dan ortiq uchrashuv va biznes forum o'tkazildi. O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatiga bag'ishlangan taqdimot marosimlari uyushtirildi.

O'tgan yarim yil ichida respublikada qishloq xo'jaligi, sanoat, qurilish, tibbiyot, farmatsevtika, ta'lim, madaniyat va boshqa tarmoqlarga 3,154 milliard dollar miqdoridagi investitsiyalar va kreditlar jalb etildi va o'zlashtirildi. 2020 yilda O'zbekiston MDH tashkil topganidan buyon birinchi marotaba Hamdo'stlik raisligini qabul qilgani va uni muvaffaqiyatli amalga oshirayotgani ko'p narsadan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, aynan ana shunday to'g'ri yo'lni tanlaganimiz tufayli mustaqillikni mustahkamlash, Vatanimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, rivojlangan demokratik davlatlar safidan munosib o'rin egallash, xalqimiz va kelgusi biz yosh avlodlar uchun hech kimdan kam bo'lmagan hayot sharoitlarini yaratish, O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov bundan chorak asr muqaddam O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasida aytgan: «O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat» degan da'vatona fikrlari bugunga kelib o'z ijobatini topdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev haqli ravishda ta'kidlaganidek, taraqqiyotning «o'zbek modeli» me'mori Islom Karimov o'z xalqi uchun «Ozod va obod Vatan» qoldirdi; Buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlari, maqsad va vazifalarni so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz, ham farzdir.

References:

1. <https://uza.uz/uz/posts/zamonaviy-dunyeda-zbekiston-tash-i-siyosatiningkun-tartibi-27-08-2020>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Respublikasi_Iqtisodiy_ot_vazirligi
3. https://cityeconomy.uz/uz/news/matbuot_uchun/iqtisod-yangiliklari
4. <https://www.businessgreen.com/news-analysis/4025271/circular-economytrends-defined-2020>
5. https://ecostandard.org/news_events/circular-economy-six-policy-trends-towatch-in-202

www.kokanduni.uz